

MATNING IMPLIKATOR BIRLIKLARI**Dushatova Shohsanam,***FarDU, o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz***Ma'rupova Sadoqat,***FarDU, 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Tilshunoslik fani qadimgi hindlarning diniy matnlarini o'rganish ya'ni amaliy ehtiyoj orqali vujudga keldi. Amaliy ehtiyoj tilga qiyosiy-tarixiy nuqtai nazar orqali qarashga turtki bo'ldi. Bu esa tilshunoslikda bir qator tadqiqotlarning vujudga kelishiga zamin yaratdi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, matn, tag ma'no, antropotsentrizm, implikator, presuppozitsiya, nutq, ekspressivlik.

Abstract: The science of linguistics was created through the study of the religious texts of the ancient Indians, that is, through a practical need. The practical need motivated to look at the language from a comparative-historical point of view. This created the basis for a number of studies in linguistics.

Key words: linguistics, text, literal meaning, anthropocentrism, implicature, presupposition, speech, expressiveness.

Аннотация: Наука языкознание создавалась через изучение религиозных текстов древних индейцев, то есть через практическую потребность. Практическая необходимость побудила взглянуть на язык со сравнительно-исторической точки зрения. Это создало основу для ряда исследований в области языкознания.

Ключевые слова: языкознание, текст, подтекст, антропоцентризм, импикатура, пресуппозиция, речь, экспрессивность.

Jamiyat taraqqiyoti doimiy ravishda oddiydan murakkabga qarab o'sib-o'zgarib boradi. Shu sababdan har qanday fan tarixi muayyan bosqichlardan iborat bo'lib, yangi bosqich avvalgisining bag'rida uning vorisi sifatida dunyoga keladi. Avvalgi bosqich yo'l qo'ygan kamchiliklarga tanqidiy baho bergan holda ularni

bartaraf etishga yordamlashadigan tadqiqot metodologiyasi va metodlarini qidiradi¹. Tilshunoslik fani qadimgi hindlarning diniy matnlarini o'rganish ya'ni amaliy ehtiyoj orqali vujudga keldi. Amaliy ehtiyoj tilga qiyosiy-tarixiy nuqtai nazar orqali qarashga turtki bo'ldi. Bu esa tilshunoslikda bir qator tadqiqotlarning vujudga kelishiga zamin yaratdi. Keyinchalik esa taniqli tilshunos F.de Sosyurning strukturalizm haqidagi qarashlari orqali yangi-sistem-struktur yo'nalish paydo bo'ldi. Til rivojlanishda davom etar ekan tilshunoslik taraqqiyotining keying bosqichida lisoniy vositalarning funksionallashuvi nutqiy muloqot jarayoni va konteks, nutqiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan masalalarni o'rganish antropotsentrik nazariyaning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi². Antropotsentrizm so'zi yunoncha anthropos-odam hamda lotincha centrum- markaz ma'nosini bildiruvchi so'zlar birikuvidan hosil bo'lgan.³ Antropotsentrizm termini dastlab qadimgi yunon falsafasining "Inson-koinot markazidir" degan g'oyani ilgari suruvchi qarashiga nisbatan qo'llangan bo'lib, bu g'oya ayniqsa O'rta asrlarda Yevropada keng tarqaldi.⁴

Tilshunoslik fanida antropotsentrik konsepsiyaning faollashuvi strukturalizmning tilni tadqiq etishning "o'zida va o'zi uchun" tamoyilini chetga surib, asosiy e'tiborni shaxs omiliga qaratdi⁵. Shaxs omilining rivoji esa, tilga turli yondashuvlarning vujudga kelishiga imkoniyat yaratdi. Bu esa belgidan foydalanuvchini belgiga va belgi orqali obektiv olamga munosabatini o'rganuvchi soha pragmatikani rivojlantirdi. Pragmalingvistika sohasida belgidan foydalanuvchining munosabati asosiy o'rinni egallaydi.

Taniqli rus tilshunosi Yu. N. Karaulov til va shaxs masalalariga bag'ishlangan maqolalar to'plamiga yozgan so'zboshisida: "Har qanday matn ostida lisoniy tizimlarni egallagan muayyan shaxs turadi", degan fikrlarni ta'kidlagan edi.

¹ Nurmonov A. lingvistik ta'limotlar tarixi. Tanlangan asarlar. III jildlik. II jild. - Toshkent: Akademnashr, 2012, 4-bet.

² Hakimov M. Gazieva Maftuna. Pragmalingvistika asoslari. - Toshkent, 2020.

³ <http://ph.ras.ru/elib/0215.html> Новая философская энциклопедия.

⁴ Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования.

⁵ Воркачев СГ Лингвокультурология языковая личность концепт становление антропоцентрической парадигмы в языкознании

Darhaqiqat, lisoniy bilimlarga ega bo'lgan shaxs axborot uzatish va qabul qilish jarayonida verbal va noverbal ifoda shakllaridan foydalanadi. Kommunikatsiya davomida nutqni yanada tasirchangligini oshirish uchun implikator birliklariga murojat qilinadi. Bunday birliklardan unumli va o'rinli foydalanish so'zlovchidan o'ta sinchkovlik hamda katta mahorat talab etadi.

Dastlab, implikator va tag ma'no so'zlariga to'xtalsak. Implikator, implist so'zlari "yashirin" degan ma'noni anglatadi. So'zlovchi ma'lum bir nutq predmeti haqidagi axborotni nutqiy vaziyat va ichki maqsadi bilan oshkora yoki yashirin shaklda bayon qiladi. Ifoda semantik tuzilishi murakkab bo'lib, u o'zining tarkibiga so'zlovchi shaxsi va nutqiy vaziyat bilan aloqador bir necha mazmun ko'rinishlarini qamrab oladi.⁶ Axborotning oshkora shakli oddiy ko'rinishda bo'lib, nutq predmeti haqida ma'lumot beriladi. O'quvchidan uning ma'nosini ilg'ab olish uchun mashaqqat talab etmaydi. Ifodaning yashirin shakli esa ana shu oshkora bayon tarkibiga joylashtiriladi. Ba'zi manbaalarda bunday shakllar "matn ichidagi matn" shaklida nomlansa, rus tilshunosligida esa bu tushuncha "подтекст"⁷ atamasi bilan nomlanishi biroq podtekst atamasi matn, kontekst va nutq atamalari ifodalagan tushunchalar mazmuni bilan bog'lana olmasligi va ularning variant sifatida ham qo'llana olmasligi keltiriladi. "Подтекст" mazmuni faqatgina "yashirin matn" ma'nosidan iborat. Bu hodisa so'zlashuvchilarning nutqiy faoliyati, individual uslubi va shaxsning ichki his-tuyg'usi bilan uzviy bog'liq. Hakimov Muhammad va Gazieva Maftuna hammualifligi ostidagi Pragmalinvistika asoslari darsligida "Yashirin matn" tushunchasini aniq anglash va to'g'ri tushunish maqsadida biz uni "tag ma'no" atamasi bilan nomlaymiz, deb o'z fikrlarini ifodalashadi. O'quvchi tag ma'noni o'rganish chog'ida propzitsiya, diktum atamalariga duch keladi. Dastlab ular aynan bir hodisadek tuyuladi va o'quvchini chalg'itadi. Presuppozitsiya yashirin hukm, tag ma'no bilan bog'liq ekanligi bundan yuz yillar oldin olmon mantiqshunosi X. Frege ta'kidlab o'tgan. Haqiqatdan ham "Kumushning akasi uchta

⁶ Hakimov M. Gazieva Maftuna. Pragmalinvistika asoslari. - Toshkent, 2020.

⁷ Сильман Т.И. Подтекст как лингвистические явление. // ФН, №1, 1969.

ot sotib oldi” kalimasini aytish uchun so’zlovchi Kumush ismli qizning akasi borligini bilishi kerak. Bundan tashqari, so’zlovchi Kumushning faqat birgina akasi borligini va u ot sotib olishga yetarli mablag’ga ega ekanligini ham bilishi mumkin. Bu ma’lumotlarni beruvchi presuppozitsiyalar sohibi so’zlovchidir. Gap esa Kumushning akasi nimanidir sotib olganligi, uchta hayvon sotib olinganligi harid qilingan hayvon ot va bu otlar ikkita emas, balki uchta ekanligi haqidagi ma’lumotlarni olish imkonini beradi. Bu turdagi ma’lumotlar asosida xulosaviy hukm (intailment) chiqariladi. Presuppozitsiyaga oid hukmlar esa gap mantiqiy mundariyasi bilan bog’liq emas, degan fikr ham yo’q emas.

Xulosa qilib aytganda, kommunikatsiya davomida so’zlovchi nutqning ta’sirchangliligini oshirish uchun tag ma’noga murojat qiladi. Bu esa nutqni ekspressivlik qobiyatini oshirishga yordam berish bilan bir qatorda, uning lisoniy qobilyatga boy ekanligini ko’rsatadi.

Adabiyotlar ro’yhati:

1. Hakimov M. Gazieva Maftuna. Pragmalinvestika asoslari. - Toshkent,2020.
2. Nurmonov A.lingvistik ta’limotlar tarixi.Tanlangan asarlar.III jildlik. II jild. - Toshkent: Akademnashr,2012,4-bet.
3. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования.
4. Воркачев С.Г. Лингвокультуралогия языковая личност концепт становление антропоцентрической парадигмы в языкознании
5. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
6. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
7. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.

8. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
9. Кахарова, М. Б. (2016). Boosting education quality is not myth anymore (from personal experience). *Молодой ученый*, (14), 544-546.
10. Bakhodirovna, K. M. (2021). Tesol and tete international programs recommendations for training and organizing successful lessons. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 387-391.
11. Bakhodirovich, A. B. (2022). Humanitarian values and social justice in Agatha Christie's "Ten little niggers" mystery novel. *Eurasian Scientific Herald*, 5, 96-99.
12. Bakhodirovich, A. B. (2022). "Alchemist" Paolo Coelho. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(4), 105-108.
13. Bakhodirovich, A. B. (2022). LANGUAGE ANALYSIS: SOCIAL-HUMAN RELATIONS IN ABDULHAMID CHOLPON'S NOVEL" NIGHT AND DAY". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 927-932.
14. Baxodirovich, A. B. (2021, September). Some teaching techniques recommended by TESOL organization trainers and community to facilitate and conduct EFL lessons. In *IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF PRIMARY EDUCATION: STRATEGY, INNOVATION AND BEST PRACTICES* INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Bukhara State University, Uzbekistan (p. 462).
15. OTA, O. Z. V. N. O., & XUSUSIYATLARI, N. O. Z. X. Q. Sh. Kaxarov-Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo 'limi boshlig 'i. *FARG 'ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 320.
16. O'G'Li, K. K. S., & Ogli, A. M. K. (2022). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA OLAM LISONIY MANZARASI VA UNING MAQOLLARDA IFODALANISHING AHAMIYATI. *Ta'lim fidoyilari*, 2, 15-21.

17. Қахаров, Қ., & Усманова, Ф. (2022). ГУРУҲ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 156-160.
18. Kakharov, K., & Ergasheva, S. (2022). Main Features and Functions of Uzbek and English Advertising. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 56-60.
19. Kakharov, K., & Azizov, Y. (2022). Mnemonics Techniques for Teaching English Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 385-387.
20. Искандарова, Ш. М., & Қахаров, К. Ш. (2014). Philological sciences Филологические науки. *The Way of Science*, 44.
21. <http://ph.ras.ru//elib/0215.html> Новая философская энциклопедия.